

PESQUISA DE ADESÃO AO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO JUNTO AO SERVIÇO DE HOMEOPATIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

DRA. UNIVERSINA NUNES DE OLIVEIRA RAMOS*

SINOPSE

O trabalho descreve a Pesquisa de Adesão ao tratamento homeopático realizada no Serviço de Homeopatia da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.

ABSTRACT

This work describes the patient commitment to the treatment research at the Homeopathic Service of the Serviço de Homeopatia da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul.

UNITERMOS - Adesão ao tratamento. Serviço de Homeopatia.

UNITERMS - Treatment Adhesion. Homeopathic Service.

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa a divulgação do que se tem feito em Homeopatia na Saúde Pública, no Estado do Rio Grande do Sul.

Um esforço de vários colegas, todos advindos de nossos cursos de especialização, no intuito de levar a Homeopatia a todos que a procuram.

A regulamentação do Sistema Nacional de Saúde diz que cabe aos Serviços Públicos:

"Experimentar novos métodos terapêuticos e novas modalidades de prestação de assistência, avaliando sua melhor adequação às necessidades do País".

*Médica Especialista em Homeopatia pela AMHB
Professora do Curso de Especialização em Homeopatia
Responsável pelo Serviço de Homeopatia da SSMA-RS

HISTÓRICO

O processo de implantação da homeopatia no Serviço Público iniciou no Rio de Janeiro em agosto de 1985.

No Rio Grande do Sul, teve início também no então INAMPS, em 1985, com o trabalho de uma homeopata, Dra. Livia Miranda, que continua seu trabalho até hoje.

Na Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (SSMA-RS), o processo teve início com a divulgação pelo CIPLAN 04/08, de 08.03.88, que fixou diretrizes sobre o atendimento médico homeopático nos serviços públicos e implantou o protótipo da homeopatia nos mesmos.

A partir deste documento, formou-se a Comissão Interinstitucional de Homeopatia, constituído de membros das seguintes Instituições: SSMA, INAMPS, SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, Departamento de Homeopatia da Associação Médica do Rio Grande do Sul (hoje Sociedade Gaúcha de Homeopatia), Hospital da Criança Conceição, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (representada por um professor de Farmacologia Homeopática e um professor de Medicina Interna).

Esta Comissão criou e normatizou o serviço de Homeopatia da SSMA.

Em 21 de novembro de 1988 iniciou-se no Posto de Saúde Modelo da SSMA, oficialmente, o funcionamento do Serviço de Homeopatia.

Em janeiro de 1991 a Portaria 01/91 do SSMA, instituiu legalmente o serviço de Acupuntura e Homeopatia.

LOCALIZAÇÃO

O serviço de Homeopatia do SSMA-RS localiza-se

no Posto de Saúde Modelo (2) à Rua Jerônimo de Ornelas, 55.

Este local foi escolhido devido a ser um ponto de referência do serviço público estadual, e por isto apresentar toda a infra-estrutura necessária ao bom funcionamento do serviço, além de ser de fácil acesso.

Interligados a este serviço central de Homeopatia, existem outros postos da rede pública onde o atendimento homeopático também é feito.

Neste mesmo local existem vários outros serviços, e entre alguns que como a Homeopatia, são serviços padrões no Estado.

SERVIÇOS EXISTENTES

- PRÉ-NATAL
- PREVENÇÃO DE CÂNCER
- ODONTOLOGIA (extração e reabilitação oral do idoso)
- TISIOLOGIA
- SAÚDE MENTAL (psiquiatria, programa da família)
- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO (fisioterapia)
- CARDIOLOGIA
- FARMÁCIA (Alopático, fitoterapia e homeopatia)
- VACINAÇÃO
- CLÍNICA GERAL
- PEDIATRIA
- NEUROLINGUÍSTICA
- MASSOTERAPIA
- ACUPUNTURA
- FITOTERAPIA
- HOMEOPATIA
- TERAPIA OCUPACIONAL

FUNCIONAMENTO

O serviço de homeopatia da SSMA, localizado no

Posto de Saúde Modelo, conta atualmente com quatro (04) médicas homeopatas e duas (02) secretárias.

O horário de atendimento é das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Sendo dois (02) profissionais pela manhã e dois (02) à tarde.

O atendimento é feito em duas (02) salas que contém, além do material comum a um consultório médico, livros de materiais médicos e repertório.

A marcação de primeiras consultas é feita de 60 em 60 dias com os secretários, e as reconsultas de acordo com o critério médico e a disponibilidade.

A duração das consultas é de 90 minutos a primeira, e 30 minutos as reconsultas.

Só são atendidas URGÊNCIAS de pacientes já em tratamento (agudização, agravações, acidentes), atendimento este feito por qualquer dos profissionais do serviço.

O número previsto de atendimento para este ano, em que contamos com quatro (04) profissionais é de, aproximadamente, 320 por mês e 3.840 no ano.

ATIVIDADES

1 - Atendimento de Consultas

2 - Palestras (a) Para as diversas áreas do serviço público;

(b) Para pacientes - uma por mês, destinadas aos dois horários de atendimento.

3 - Aulas em cursos de formação técnica dentro do serviço público;

4 - Estágios para médicos formados em homeopatia;

5 - Reuniões clínicas - com os profissionais do serviço, com periodicidade mensal.

PESQUISA

Com a finalidade de demonstrar a validade do serviço e principalmente a ADESÃO dos pacientes ao tratamento homeopático, elaboramos por amostragem um levantamento de atendimentos no período de 1988 a maio de 1992.

Analizamos sexo, enfermidades agudas e crônicas e principalmente o número de reconsultas, caracterizando assim o que denominamos adesão ao tratamento.

Verificamos que existe uma indiscutível adesão ao tratamento homeopático, dentro do Serviço de Homeopatia do SSMA-RS.

Os estudos estatísticos, bem como a pesquisa em si, estão a seguir descritos.

HIPÓTESE DA PESQUISA

Os pacientes do consultório de homeopatia do POSTO DE SAÚDE MODELO (Estadual) apresentaram adesão ao tratamento homeopático.

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DA PESQUISA: 5%

UNIVERSO DA PESQUISA⁽¹⁾: Nº TOTAL DE CONSULTAS DO POSTO EM HOMEOPATIA

AMOSTRA: 150 (30 homens e 120 mulheres aleatoriamente selecionados)

TESTE ESTATÍSTICO ADOTADO: χ^2 (CHI-QUADRADO)

CRITÉRIO ADOTADO PARA DEFINIR A ADESÃO AO TRATAMENTO

O critério foi o número de consultas por ano;

1º para doenças agudas: 2 consultas por ano;

2º para doenças crônicas: 4 consultas por ano.

JUSTIFICATIVA PARA O CRITÉRIO ADOTADO:

A) Para doenças Agudas:

Após a consulta por ocasião da emergência ou situação aguda, salvo exceções, em geral, é suficiente uma consulta de revisão para resolver o caso.

B) Para as doenças Crônicas:

O critério é de 4 consultas por ano. Devido ao excesso de demanda, as férias dos profissionais, greves, eo fato de que durante um ano e meio o serviço ter funcionado só com um (01) profissional.

QUADRO Nº 1

DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES POR SEXO E TIPO DE DOENÇA.

	MASCULINOS	FEMININOS
Doenças Agudas	3	7
Doenças Crônicas	27	113

QUADRO Nº 2

FREQÜÊNCIA ÀS CONSULTAS

	D. AGUDAS	D. CRÔNICAS
F: freqüência esperada	70	1960
f: freqüência observada	15	477

CÁLCULO DO NÚMERO DE FREQÜÊNCIAS OBSERVADAS

Na Doença Aguda: $f = 10 \times 2 \times 3,5 = 70$

Na Doença Crônica: $f = 140 \times 4 \times 3,5 = 1960$

$$F \quad (f-F) \quad (f-F)^2 \quad \frac{(f-F)^2}{F}$$

15	70	-55	3025	43,214285
477	1960	-1483	2199289	1122,0862
				$\Sigma = 1165,300485$

$$\chi^2 = \sum \frac{(f-F)^2}{F} \Rightarrow \chi^2 = 1.165,300485$$

Graus de Liberdade: $gl = 2 - 1 = 1$

Nível de significância escolhido previamente

$$\alpha = 5\%$$

Ao nível de 5% o valor encontrado

$$\chi^2 = 1165,300485 \gg \chi^2_{\text{crítico}} = 3,84146$$

CONCLUSÃO

Não é possível rejeitar a hipótese a nível de 5% nem mesmo a um nível de 0,5% onde o valor do χ^2 crítico = 7,87944.

Isto é, afirma-se a hipótese da pesquisa:

“Os pacientes do consultório de Homeopatia do Posto de Saúde Modelo (Estadual) apresentam adesão ao tratamento homeopático ao nível de significância de 5%, e mesmo a níveis extremamente rigorosos como 0,5% pois”:

$$\chi^2_{\text{observado}} = 1,165,300485 \gg \chi^2_{\text{crítico}} = 7,87944$$

$$\alpha = (0,5\%)$$

COMPARAÇÃO ENTRE CASOS AGUDOS E CRÔNICOS AO LONGO DE 3 ANOS:

	Doenças Agudas	Doenças Crônicas	Σ
F	70	1960	2030
f	15	477	492
Σ	85	2437	2522

$$\chi^2 = \frac{2522 \left(170 \times 477 - 15 \times 1962 \right) - 2}{2030 \times 85 \times 2437 \times 492} \left(\frac{2522}{2} \right)^2$$

$$\chi^2 = \frac{2522 (33390 - 29400 - 1261)^2}{2030 \times 85 \times 2437 \times 492} =$$

$$\chi^2 = \frac{2522 (3990 - 1261)^2}{2030 \times 85 \times 2437 \times 492} =$$

$$\chi^2 = \frac{2522 (2729)^2}{2030 \times 85 \times 2437 \times 492} =$$

$$\chi^2 = \frac{2522 \times 7.447.441}{4.947110 \times 41.820} =$$

$$\chi^2 = 0,0807854$$

Com gl = 1 e $\alpha = 5\%$

Não existe diferença estatística entre a aderência dos pacientes em tratamento nos casos de Doenças Agudas ou Doenças Crônicas, pois

$$\chi^2_{\text{observado}} = 0,0907854 \ll \chi^2_{\text{crítico}} = 3,84146$$

O que vem reforçar a hipótese da pesquisa. (2)

COMPARAÇÃO ENTRE PACIENTES MASCULINOS E FEMININOS:

	♂	♀	Σ
Doenças Agudas	3	7	10
Doenças Crônicas	27	113	140
Σ	30	120	150

$$\chi^2 = \frac{150 (13 \times 113 - 7 \times 27) - \frac{150}{2}}{30 \times 120 \times 10 \times 140}^2$$

$$\chi^2 = \frac{150 (1339 - 1891 - 75)^2}{30 \times 120 \times 10 \times 140} =$$

$$\chi^2 = \frac{150 (150 - 75)^2}{30 \times 120 \times 10 \times 140} =$$

$$\chi^2 = \frac{150 (75)^2}{30 \times 120 \times 10 \times 140} =$$

$$\chi^2 = \frac{150 \times 5625}{30 \times 120 \times 10 \times 140} =$$

$$\chi^2 = 0,1674107$$

Novamente não existe diferença estatística significativa entre paciente masculinos e femininos nas respectivas doenças agudas ou crônicas no que se refere a adesão ao tratamento homeopático visto que, com $gl=1$ e $\alpha= 55$,

$$\chi^2_{\text{observado}} = 0,1674107 \ll \chi^2_{\text{crítico}} = 3,84146$$

O que, uma vez mais, reforça a hipótese da pesquisa. (3)

APÊNDICE Nº 1

NÍVEL DE CONTIGÊNCIA E ÍNDICE DE CORRELAÇÃO ENTRE CASOS AGUDOS E CRÔNICOS:

O nível de contingência " C ", no caso é

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2_o}{n + \chi^2_o}}$$

$$C = \sqrt{\frac{0,0907854}{2522 \times 0,09078554}}$$

$$C = \sqrt{\frac{0,0907854}{228,80158}}$$

$$C = \sqrt{0,0003966}$$

$$C = 0,0199148$$

ONDE:

$$\text{um } r_{xy} = \frac{C}{C_{\text{Máximo}}}$$

$$r_{xy} = \frac{0,0199148}{0,707}$$

$$r_{xy} = 0,028168$$

O que mostra uma fraquíssima correlação entre as frequências das doenças agudas e das doenças crônica.

APÊNDICE Nº 2

NÍVEL DE CONTIGÊNCIA E ÍNDICE DE CORRELAÇÃO ENTRE PACIENTES QUANTO AO SEXO:

O nível de contingência " C ", no caso é

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2_o}{n + \chi^2_o}}$$

$$C = \sqrt{\frac{0,1674107}{150 \times 0,1674107}}$$

$$C = \sqrt{\frac{0,1674107}{25,111605}}$$

$$C = \sqrt{0,0066654}$$

$$C = 0,0816419$$

ONDE:

$$\text{um } r_{xy} = \frac{C}{C \text{ Máximo}}$$

$$r_{xy} = \frac{0,0816419}{0,707}$$

$$r_{xy} = 0,1154765$$

O que sugere uma correlação fraca entre as frequências observadas nos dois grupos de pacientes masculinos e femininos quanto a doenças agudas e doenças crônicas.

NOTAS

(1) Em 3 1/2 anos, a saber: 1989, 1990, 1991 e 1º semestre de 1992.

(2) Ver os respectivos níveis de contingência "C" e índice de correlação, r_{xy} no apêndice 1.

(3) Ver os respectivos níveis de contingência "C" e índice de correlação, r_{xy} no apêndice 2.